

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR COM RELAÇÃO A PRODUTOS VEGANOS E/OU CRUELTY FREE PARA CABELO

Karyna Rocha Macedo Dourado¹, José Abel de Andrade Baptista², Rosana Aparecida Bueno Novais³

¹Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia 2983 – Parque Paineiras, São Paulo-SP, Brasil, karynadourado@gmail.com.

²Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia 2983 – Parque Paineiras, São Paulo-SP, Brasil, abel_baptista@yahoo.com.br

³Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia 2983 – Parque Paineiras, São Paulo-SP, Brasil, rosanabnovais@hotmail.com

RESUMO. Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do consumidor em relação a produtos para cabelo veganos e/ou cruelty free, utilizando como amostra os alunos da Fatec Zona Leste e integrantes de grupos de Facebook e Whatsapp, a fim de entender como o comportamento do consumidor impacta o mercado de cosméticos. Para a construção deste artigo, foi utilizada pesquisa de referencial teórico e trabalhos correlatos, além de pesquisa quantitativa, a fim de mensurar o que as pessoas mais valorizam na hora de comprar seus produtos para cabelo. Com base nos dados analisados, foi possível observar que as pessoas são mais influenciadas pela qualidade do produto e pelo preço. Além disso, ainda que de forma tímida, existe um certo interesse por produtos veganos que poderia ser maior se houvesse mais informações nas embalagens, facilitando a busca de tais produtos por parte do consumidor. Dessa forma, é possível concluir que existe um certo interesse por produtos veganos e/ou cruelty free, e mais informações sobre o assunto. Também é possível verificar que algumas empresas já estão se adaptando à essa nova tendência para os próximos anos, tendo em vista que o mercado de cosméticos é um dos que mais movimentam dinheiro no setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos e houve um aumento no consumo de produtos para cabelo.

Palavras-chave. *Veganismo, cosméticos, consumidor, cruelty free.*

ABSTRACT. This work aims to analyze consumer behavior regarding vegan and/or cruelty free hair products, using as a sample the students of Fatec Zona Leste and members of groups of Facebook and Whatsapp, in order to understand how the increase of the vegan public impacts the cosmetics market. For the construction of this article, we have used a theoretical reference framework and related work, as well as quantitative research, in order to measure what people value most when they have bought their hair products. Based on the data analyzed, it was possible to observe that people are more influenced by product quality and price. In addition, although in a timid way, there is a certain interest in vegan products that could be greater if there was more information on the packaging, facilitating the consumer's search for such products. In this way, it is possible to conclude that there is a certain interest in vegan products and/or cruelty free, and more information on the subject. It is also possible to verify that some companies are already adapting to this new trend for the coming years, considering that the cosmetics market is one of the most money-makers in the Personal Hygiene, Perfumery and Cosmetics sector and there was an increase in consumption hair products.

Keywords. *Veganism, cosmetics, consumer, cruelty free.*

1. INTRODUÇÃO

Seja por uma questão ética ou pela busca de um estilo de vida mais saudável, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que consomem, prestando mais atenção na composição dos produtos e no seu modo de fabricação, mostrando mais interesse em produtos com componentes naturais ou orgânicos.

Atualmente o comportamento do consumidor brasileiro em relação a produtos vegetarianos e/ou veganos vem mudando de maneira notável. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência para a SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira) em abril de 2018, 14% da população brasileira (quase 30 milhões de pessoas) se declara vegetariana. Esse número representa quase o dobro em relação à mesma pesquisa feita em 2012, onde o número de vegetarianos declarados era de 8%. A pesquisa mais recente também apontou que 55% dos entrevistados afirmaram que comprariam mais produtos veganos se essa informação estivesse melhor indicada na embalagem.

Segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), após dois anos de retração o setor de cosméticos e higiene pessoal começou a se recuperar, apresentando um crescimento de 2,8% em 2017, fechando o ano em 4º lugar entre os maiores consumidores de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) do mundo, movimentando US\$ 32,1 bilhões no setor. No mesmo ano também houve um aumento no consumo de produtos para cabelo.

Nos últimos anos tem havido um surgimento de ingredientes orgânicos e naturais que tem contribuído significativamente para o desenvolvimento da indústria de cosméticos no mundo. Conseqüentemente, cosméticos naturais têm sido vendidos cada vez mais rapidamente e a previsão é de um forte crescimento nos próximos anos, conforme *Wirtschafts & Finanzzeitung* (2005).

Segundo Ulver e Ostberg (2014), os consumidores experimentam, constantemente, diferentes formas e trajetórias de consumo. Isso os situa dentro de um processo dinâmico de se tornar alguém em vez de simplesmente ser alguém, o que pode resultar em identidades indescritíveis.

Como o comportamento do consumidor impacta o mercado de cosméticos?

O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento do consumidor em relação à produtos veganos para cabelo, utilizando como amostra os alunos da Fatec Zona Leste e integrantes de grupos de Facebook e Whatsapp.

A metodologia utilizada neste artigo foi o estudo de referenciais teóricos e trabalhos correlatos, para conhecer mais sobre os temas abordados, além de uma pesquisa quantitativa com consumidores de produtos para cabelo, com o intuito de coletar dados para entender o comportamento do consumidor com relação aos produtos estudados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. VEGANISMO

A *The Vegan Society* (2018), entidade vegana mais antiga de que se tem conhecimento, define veganismo como uma maneira de vida que procura excluir todas as formas de exploração e crueldade com animais, seja para alimentação, vestuário ou qualquer outro propósito.

Sendo assim, um produto vegano é aquele que não possui nenhum ingrediente de origem animal em sua composição e um produto *cruelty free* é aquele que não é testado em animais.

Os ingredientes de origem animal mais utilizados em produtos para cabelo são a queratina, tutano, aminoácidos, entre outros. Hoje em dia é possível encontrar muitos desses ingredientes em versões de origem vegetal ou sintética, segundo o PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) (2018).

2.2. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Segundo Kotler E Armstrong (2008), o comportamento de compra do consumidor é influenciado por vários fatores que afetam diretamente seu poder de decisão. Existem 4 fatores principais que afetam o este comportamento: fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos.

Alguns dos fatores culturais que influenciam o consumidor são praticidade, saúde, conforto, boa forma física, entre outros. Isto se deve ao fato da cultura ser o principal influenciador do comportamento de compra de uma pessoa.

Já os fatores sociais estão ligados aos grupos em que aquele consumidor frequenta, como família e círculo de amigos, ou grupos de referência aos quais a pessoa não pertence. Hoje em dia, com as mídias sociais como Facebook, Instagram e Youtube, por exemplo, esses fatores acabam impactando muito mais por deixar as pessoas mais próximas de influenciadores digitais e artistas que admiram.

Os fatores pessoais são aqueles que dizem respeito ao próprio indivíduo como idade, estágio no ciclo da vida (solteiro, casado sem filhos, com filhos, etc.), situação financeira, ocupação, estilo de vida, entre outros. Nossos gostos e comportamentos mudam com o decorrer da idade, estado civil e profissão que exercemos, por exemplo, o que afeta nosso comportamento de compra.

Os fatores psicológicos podem ser influenciados por motivação, percepção, aprendizagem e crenças. Geralmente são causados por necessidade de reconhecimento, necessidades biológicas, pela maneira como uma pessoa interpreta as informações ao seu redor, a percepção que essa pessoa pode ter da marca, suas atitudes, entre outros.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Marconi e Lakatos (2009) dizem que a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográficos, sites, etc.

A pesquisa exploratória tem como principal objetivo o fornecimento de critérios sobre a situação-problema e sua compreensão, segundo Malhotra (2001).

Conforme Moreira (2002) na pesquisa quantitativa a coleta de dados enfatizará números (ou informações conversíveis em números) que permitem verificar a ocorrência ou não das consequências, e daí então a aceitação (ainda que provisória) ou não das hipóteses.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa foi realizada no período de 17/09/2018 a 10/10/2018, com 80 respondentes, através de questionário desenvolvido no Survey Monkey. Foram elaboradas 10 questões objetivas, utilizando a escala de Likert. Abaixo, são apresentados os gráficos de cada questão com sua respectiva análise.

Gráfico 1: Gênero e idade

Fonte: Autores (2018)

Essa questão foi elaborada para conhecer melhor a amostra e verificar se existe alguma relação entre o gênero e a idade dos consumidores e o tema abordado neste trabalho.

É possível constatar que a maioria das repostas (49) veio de mulheres com idade entre 18 e 35 anos, o que pode indicar que, apesar dos homens se mostrarem mais vaidosos com o passar do tempo, as mulheres ainda são maioria no setor de cosméticos.

Gráfico 2: Renda Familiar

Fonte: Autores (2018)

Questão criada a fim de entender se o poder aquisitivo dos respondentes influenciam na escolha de produtos veganos e/ou *cruelty free* para cabelos.

A maioria dos respondentes (37,18%) possui renda familiar superior a R\$ 3000,00.

Gráfico 3: O consumidor conhece ou não a definição de vegano/*cruelty free*

Fonte: Autores (2018)

Essa questão foi elaborada para compreender se conhecer ou não a definição de vegano e/ou *cruelty free* influencia a escolha do consumidor no ato da compra. Ou seja, saber que determinado produto é vegano e/ou não testado em animais faria ou não o consumidor dar preferência a esse produto em vez

de outro.

A maioria das pessoas que responderam o questionário (52,5%) afirma conhecer ambos os termos, “vegano” e “*cruelty free*”.

Gráfico 4: Estabelecimento em que costuma comprar produtos para cabelo

Fonte: Autores (2018)

Essa questão tem o intuito de verificar se existe alguma relação entre o local de compra e a disponibilidade dos produtos estudados neste trabalho.

A maioria das pessoas costuma comprar seus produtos para cabelo em perfumarias (62,5%) que, normalmente, possuem uma variedade maior de produtos. Ou seja, é mais provável encontrar produtos veganos e/ou *cruelty free* em perfumarias do que em outros estabelecimentos que não sejam focados apenas em vender cosméticos.

A internet também oferece certa facilidade em encontrar produtos veganos e/ou não testados em animais, porém não é muito utilizada, ficando apenas com 17,5% das respostas.

Gráfico 5: Ordem de importância, sendo 1 para o mais importante e 5, para o menos importante

Fonte: Autores (2018)

Questão criada com o intuito de compreender quais critérios mais afetam a decisão de compra do consumidor, para saber o quanto o fato de um produto ser vegano e/ou *cruelty free* influencia sua compra.

Apesar de algumas pessoas responderem o questionário considerando o fato do produto ser vegano e/ou não testado em animais como um dos mais importantes, atualmente, os critérios que mais possuem influência na compra ainda são o preço e a qualidade do produto.

Gráfico 6: Facilidade de encontrar o produto

Fonte: Autores (2018)

Essa questão foi elaborada para verificar a facilidade de encontrar produtos veganos e/ou *cruelty free* nos estabelecimentos, a fim de entender se existe alguma relação entre a disponibilidade do produto e a decisão de compra do consumidor (relação essa, que pode ser analisada juntamente com a gráfico 4, que verifica em quais locais o consumidor costuma adquirir seus produtos para cabelo).

A maioria das pessoas (37,5%) ainda considera difícil encontrar esse tipo de produto nos estabelecimentos. Isso pode se dar ao fato de alguns consumidores procurarem tais produtos em locais como supermercados, que vendem diversos tipos de produto. Provavelmente seria mais fácil encontrá-los em perfumarias, que são locais específicos para vendas de cosméticos e, conseqüentemente, possuem uma maior variedade dos produtos estudados.

Gráfico 7: Influência que o produto vegano e/ou *cruelty free* tem no momento da compra

OPÇÕES DE RESPOSTA	NÚMERO MÉDIO	NÚMERO TOTAL	RESPOSTAS	
Respostas	37	2.928	79	
Total de respondentes: 79				
ESTATÍSTICAS BÁSICAS				
MÍNIMO	MÁXIMO	MEDIANA	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
0,00	100,00	28,00	37,06	34,21

Fonte: Autores (2018)

Questão criada com o intuito de entender o quanto o consumidor é influenciado pelo fato de um produto para cabelo ser vegano e/ou *cruelty free*, independentemente daquele consumidor se declarar vegano ou não.

De acordo com a média das respostas (37), atualmente, menos da metade das pessoas se deixa influenciar apenas porque um produto é ou não vegano. O que reforça as respostas do gráfico 5, que mostra o grau de importância de algumas características de determinado produto. É possível perceber que no momento isso influencia, mas não tanto, a decisão de compra dos consumidores.

Gráfico 8: Compraria independentemente do valor

OPÇÕES DE RESPOSTA	NÚMERO MÉDIO	NÚMERO TOTAL	RESPOSTAS
Respostas	48	3.784	79

Total de respondentes: 79

ESTATÍSTICAS BÁSICAS					
MÍNIMO	MÁXIMO	MEDIANA	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	
0,00	100,00	51,00	47,90	26,52	

Fonte: Autores (2018)

Essa questão tem a intenção de entender se, conhecendo os benefícios de um produto vegano (tanto para as pessoas que o utilizam quanto para os animais que foram poupados na produção de tal produto), o consumidor compraria este produto independentemente do valor.

De acordo com a média apresentada no gráfico (48), quase metade das pessoas estaria disposta a adquirir tal produto independente do valor. Fazendo uma breve relação com o gráfico 7, isso mostra que, apesar da baixa influência que o produto vegano e/ou *cruelty free* tem no momento da compra, as pessoas tem uma certa consciência dos benefícios que esse produto traz, se mostrando dispostas a comprar sem serem tão influenciadas pelo preço.

Gráfico 9: Compraria se estivesse melhor indicado

Fonte: Autores (2018)

Questão criada com o intuito de entender se a falta de informação, ou a dificuldade de encontrá-la, nos rótulos e embalagens dos produtos para cabelo influencia na decisão de compra do consumidor. É possível perceber que a grande maioria dos respondentes (68,35%) poderia comprar produtos veganos e/ou *cruelty free* se essa informação viesse melhor indicada na embalagem, mostrando que a falta de informação, ou a dificuldade em encontrá-la, acaba sendo um fator influenciável no momento da compra.

Analisando o gráfico 6, que mostra que a maioria das pessoas ainda considera difícil encontrar tais produtos nos estabelecimentos em geral, é possível relacionar essa dificuldade com o fato de que, talvez, essa informação não esteja tão bem posicionada (geralmente por dois símbolos relativamente pequenos na parte posterior da embalagem).

Gráfico 10: Compraria se fosse mais barato

Fonte: Autores (2018)

Questão criada para entender a relação entre o preço e a decisão de compra do consumidor. A maioria as pessoas (94,87%) declarou que compraria produtos veganos e/ou *cruelty free* se fossem mais baratos. Relacionando essa questão com o gráfico 2 que fala sobre renda familiar, e o gráfico 5, que mostra as características mais influentes no ato da compra, é possível perceber que o preço ainda é um forte influenciador na decisão de compra dos consumidores.

5. CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento do consumidor em relação à produtos veganos para cabelo, utilizando como amostra os alunos da Fatec Zona Leste e integrantes de grupos de Facebook e Whatsapp, tendo a seguinte problemática: ‘como o comportamento do consumidor impacta o mercado de cosméticos?’.

O estudo poderia ser mais preciso caso houvesse um maior número de respostas ao questionário aplicado, porém com base nas respostas obtidas, foi possível alcançar parcialmente o objetivo proposto. Ao analisar os dados coletados, foi possível observar que, atualmente, muitos consumidores sabem a definição dos termos ‘vegano’ e ‘*cruelty free*’, e comprariam mais produtos veganos para cabelo se estes fossem mais baratos e tivessem tal informação melhor indicada em suas embalagens (normalmente essa informação fica localizada no verso da embalagem, representada por um símbolo). Além disso, foi constatado que muitos consumidores alegam dificuldade em encontrar tais produtos. Outro ponto que foi observado na pesquisa é que quase metade da amostra alegou que compraria produtos veganos e/ou não testado em animais, independentemente do valor, apenas por conhecer seus benefícios.

No que diz respeito às características que mais influenciam no momento da compra, apesar de uma pequena parcela ser influenciada pelo fato do produto ser vegano e não testado em animais, a maioria

dos consumidores ainda considera preço e qualidade como os atributos mais importantes de um produto.

A busca por mais informações a respeito dos produtos consumidos também vem crescendo, o que estimula uma transparência maior por parte dos fabricantes. Tal exigência do consumidor pode incentivar as empresas a construir sites com informações complementares de seus produtos, e serviços de atendimento ao consumidor capacitados para responder esse tipo de questões. Como exemplo de transparência no setor temos a Lola Cosmetics, uma empresa especializada em produtos veganos e não testados em animais onde, em seu site, é possível encontrar a lista de componentes de cada um de seus produtos, bem como uma breve explicação do que é cada item.

Com isso, é possível observar que a procura por produtos veganos e/ou *cruelty free* cresce, ainda que lentamente, em diversos setores, como alimentação e cosméticos. Dessa maneira, as empresas tendem a se adaptar ao que esse consumidor procura, aumentando a sua gama de produtos para atingir a essa demanda. Um exemplo disso é a Natura que, recentemente, adquiriu uma certificação internacional *cruelty free*.

Mesmo que seja um crescimento tímido, a tendência para os próximos anos é que a busca por esse tipo de produto aumente e passe a fazer parte da rotina de mais consumidores, sejam eles veganos ou não.

REFERÊNCIAS

ABIHPEC. **Setor de cosméticos e higiene pessoal cresce 2,8%**. 2018. Disponível em: <<https://abihpec.org.br/2018/04/setor-de-cosmeticos-e-higiene-pessoal-cresce-28/>>. Acesso em: 12, setembro. 2018.

FCE COSMETIQUE. **Natura obtém certificação internacional cruelty-free**. 2018. Disponível em: <<https://www.fcecosmetique.com.br/pt/noticias/mercado/natura-obtem-certificacao-internacional-cruelty-free>>. Acesso em: 18, outubro. 2018.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. **Princípios de marketing**. São Paulo: Pearson, 2008.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos da metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2009.

MALHOTRA, Naresh K. **Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

MOREIRA, Daniel A. **Pesquisa em administração: origens, usos e variantes do método fenomenológico**. In: Encontro Nacional Da Associação Nacional dos Programas De Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 26, 2002, Salvador. Anais... Salvador: ANPAD, 2002.

PETA. **Animal-derived ingredients list**. 2011. Disponível em: <<https://www.peta.org/living/food/animal-ingredients-list/>>. Acesso em: 01, outubro. 2018.

SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira). **Pesquisa do IBOPE aponta crescimento histórico no número de vegetarianos no Brasil**. 2018. Disponível em: <<https://www.svb.org.br/2469-pesquisa-do-ibope-aponta-crescimento-historico-no-numero-de-vegetarianos-no-brasil>>. Acesso em: 29, Agosto. 2018.

THE VEGAN SOCIETY. **Definition of veganism**. s.d.. Disponível em: <<https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism>>. Acesso em: 29, agosto. 2018.

ULVER, S; OSTBERG, J. **Moving up, down or sideways? Exploring consumer experience of identity and status incongruence**, European Journal of Marketing, Vol. 48 Nos 5/6, pp. 833-853, 2014.

WIRTSCHAFTS & FINANZZEITUNG. **Natural cosmetics cast off eco-image. Focus on surfactants**. German national bibliography 35 (167), 15, 2005.